

Digital Platform for Strategic Management of Urban Infrastructure Projects: Integration of Spatial Data, AI Monitoring and Real-Time Interactive Visualization

Heloisa Alberge¹, Miguel Righetto², Stefania Dimitrov³

¹Sondotecnica Engenharia, Brasil, heloisa.alberge@sondotecnica.com.br ²Sondotecnica Engenharia, Brasil, miguel.righetto@sondotecnica.com.br ³Sondotecnica Engenharia, Brasil, stefania.dimitrov@sondotecnica.com.br

Resumo

A gestão de grandes obras de infraestrutura urbana, especialmente em projetos de saneamento e mobilidade, enfrenta desafios crescentes relacionados à escassez de mão de obra qualificada, dificuldades de fiscalização constante, riscos operacionais e demanda por transparência e eficiência. Diante desse cenário, a adoção de soluções tecnológicas integradas tem se mostrado essencial para superar gargalos. Este artigo apresenta uma plataforma digital inovadora desenvolvida para o acompanhamento estratégico de obras de infraestrutura, baseada em um banco de dados espacial padronizado, acessível por meio de um WebApp com interface intuitiva. A solução integra dados georreferenciados, cronogramas físico-financeiros, documentação técnica, imagens em 360º, vídeos de drone e feeds de câmeras com inteligência artificial (IA) para monitoramento remoto e alerta de não conformidades. A arquitetura permite o acesso centralizado a informações críticas, apoiando a tomada de decisão em tempo real, com indicadores visuais e relatórios customizáveis. Um estudo de caso em um empreendimento linear de saneamento demonstra a eficácia da plataforma na redução de custos operacionais, aumento da segurança no canteiro e melhoria na fiscalização automatizada. Os resultados indicam que a digitalização da gestão de obras não apenas otimiza processos, mas também acelera a inovação no setor de engenharia.

Keywords: Gestão de obras; infraestrutura urbana; inteligência artificial; monitoramento remoto; WebGIS.

DOI: [10.5281/zenodo.18461760](https://doi.org/10.5281/zenodo.18461760)

1. Introdução

A execução de obras de infraestrutura urbana — especialmente em áreas de saneamento básico, mobilidade e drenagem — exige um alto grau de coordenação entre múltiplos atores, rigor na fiscalização e transparência na gestão de recursos públicos. No entanto, práticas tradicionais de acompanhamento, muitas vezes baseadas em visitas de campo, planilhas descentralizadas e relatórios manuais, revelam-se insuficientes diante da complexidade e escala dos projetos atuais.

A escassez de profissionais qualificados para fiscalização constante, aliada ao risco de acidentes em canteiros de obras, acentua a necessidade de soluções inovadoras que permitam maior eficiência, segurança e controle. Nesse contexto, a transformação digital emerge como um vetor estratégico para modernizar a gestão de obras, impulsionada por tecnologias como inteligência artificial, geoprocessamento e plataformas digitais integradas.

Este trabalho apresenta uma solução tecnológica desenvolvida para o gerenciamento de obras de grande porte, considerando que o projeto piloto teve foco em projetos de saneamento. A plataforma combina um banco de dados espacial centralizado com um WebApp de visualização interativa, integrado a sistemas de monitoramento remoto por IA, câmeras inteligentes e rastreamento em tempo real. O objetivo é fornecer aos gestores uma visão abrangente, atualizada e estratégica de cada empreendimento, diretamente acessível por dispositivos móveis ou desktops, sem necessidade de instalação de software.

2. Objetivos

O objetivo geral deste trabalho compreende em apresentar uma plataforma digital integrada para o acompanhamento estratégico de obras de infraestrutura urbana, com foco em saneamento, por meio da centralização de dados espaciais, monitoramento inteligente e visualização interativa.

Os objetivos específicos deste trabalho consistem em descrever a arquitetura tecnológica da plataforma de gestão e seu processo de integração com a inteligência artificial, evidenciando como os diferentes componentes — banco de dados espacial, conectividade e algoritmos de análise — interagem para viabilizar o monitoramento remoto em tempo real. Além disso, busca-se demonstrar a aplicação prática dessa solução em um projeto real de saneamento urbano, contemplando tanto frentes de obra fixas quanto lineares, com o intuito de validar a eficácia do sistema em diferentes contextos operacionais. Também se propõe analisar os benefícios gerados pela tecnologia, com foco em indicadores de segurança no canteiro, eficiência operacional, redução de custos e otimização de recursos humanos. Por fim, pretende-se discutir o potencial de escalabilidade da solução e sua replicabilidade em outros tipos de empreendimentos de infraestrutura, considerando variáveis como porte, localização, conectividade e necessidades de fiscalização.

3. Método

A pesquisa é de natureza aplicada, com abordagem qualitativa e quantitativa, baseada em um estudo de caso real de um projeto de saneamento urbano com várias frentes de trabalho definidas como lineares (rede de coleta de esgoto e rede de abastecimento de água) e outras de obra fixas (estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, estação elevatória, entre outros).

A metodologia envolveu as seguintes etapas:

1. Estruturação do banco de dados espacial: criação de um repositório centralizado em PostgreSQL com extensão PostGIS, contendo dados georreferenciados de projeto, dados gerais dos contratos, fotos, vídeos e relatórios.
2. Desenvolvimento do WebApp: interface web responsiva, acessível por navegador, com cinco telas principais: Início, Contrato, Avanço, Câmeras e Anexos.
3. Implantação de sistema de monitoramento remoto: instalação de câmeras inteligentes com IA em obras fixas e uso de carrinhos autônomos móveis em frentes lineares.
4. Integração com Centro de Controle Operacional (CCO): concentração de imagens ao vivo, geração de alertas e análise centralizada.

Fluxo de Informação para Monitoramento Remoto e Alerta de Segurança em Obras

Figura 1: Fluxo de Informação para Monitoramento Remoto e Alerta de Segurança em Obras. Fonte: Elaboração própria, 2025.

4. Fundamentação Teórica

4.1. Desafios na Gestão de Obras de Infraestrutura

Obras de saneamento e mobilidade enfrentam desafios crônicos que comprometem diretamente a qualidade, o prazo e o custo dos empreendimentos. Entre esses desafios, destaca-se a falta de mão de obra qualificada para a fiscalização constante, conforme apontado pelo IBGE (2023), o que dificulta o acompanhamento adequado das atividades em campo. Além disso, há um alto índice de acidentes fatais em canteiros de obras, conforme dados do DataSUS (2022), evidenciando falhas nos processos de segurança do trabalho. Outro entrave significativo é a dificuldade de acesso a dados integrados e em tempo real, o que prejudica a tomada de decisões ágeis e informadas. Somado a isso, a baixa transparência na execução de contratos públicos contribui para a desconfiança da sociedade e pode favorecer ineficiências e desvios. Juntos, esses fatores agravam os problemas já existentes no setor e dificultam a entrega de projetos com padrões adequados de qualidade e eficiência.

4.2. Transformação Digital no Setor de Infraestrutura

A digitalização da gestão de obras tem sido impulsionada por iniciativas que estimulam a adoção de tecnologias para aumentar a eficiência, sustentabilidade e segurança em projetos de infraestrutura.

Soluções baseadas em gêmeos digitais, plataformas BIM-GIS e monitoramento remoto por IA têm demonstrado resultados promissores (Bryde et al., 2013; Grieves, 2014).

O uso de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), especialmente com suporte de PostGIS, permite armazenar, indexar e consultar dados espaciais com alta performance, facilitando análises territoriais e integração com outras camadas de informação (PostGIS Project, 2024). Plataformas WebGIS ampliam o acesso a esses dados por meio de navegadores, democratizando o uso de informações geoespaciais (Longley et al., 2015).

Paralelamente, a inteligência artificial aplicada à construção civil tem evoluído rapidamente, com modelos de visão computacional capazes de reconhecer padrões de segurança, monitorar produtividade e prever riscos (Pan et al., 2021). Essas tecnologias, quando integradas, formam ecossistemas digitais capazes de transformar a gestão tradicional de obras em processos mais ágeis, preditivos e transparentes.

5. Plataforma de Gestão Estratégica: Arquitetura e Funcionalidades

A plataforma desenvolvida combina dados estruturados, visualização geoespacial e inteligência artificial em um único ambiente digital.

5.1. WebApp de Visualização Interativa

O WebApp, acessado por navegador, organiza as informações em telas funcionais que priorizam usabilidade e acesso rápido a dados estratégicos:

Home

Mapa interativo georreferenciado que apresenta visão geral do projeto, com destaque para localização das frentes de obra, status geral e indicadores de progresso.

Figura 2: Tela Início com WebGIS de Localização das Obras. Fonte: Elaboração própria, 2025.

Contrato

Dados contratuais de escopo, valores, prazos, imagens 360º e vídeos institucionais. Tem por objetivo principal facilitar o acompanhamento financeiro e jurídico.

Figura 3: Tela Contrato do WebApp com Dados Gerais de Gestão do Contrato. Fonte: Elaboração própria, 2025.

Avanço

Gráficos de monitoramento físico-financeiro comparativos entre previsto e realizado, com código semafórico (verde, amarelo, vermelho) para indicar desvios.

Figura 4: Tela Avanço Contendo Dados do Cronograma Físico-Financeiro. Fonte: Elaboração própria, 2025.

Cenas

Câmeras com acesso a feeds ao vivo, vídeos de drone, time-lapse e nuvem de pontos.

Figura 5: Tela Avanço Contendo Informações das Câmeras em Tempo Real das Frentes de Obra. Fonte: Elaboração própria, 2025.

Anexos

Documentos técnicos e administrativos (pranchas, relatórios, ARTs) com download em um clique.

Figura 6: Tela de Anexos com Exemplo de Relatório Anexado. Fonte: Elaboração própria, 2025.

Dashboard

Visão consolidada de KPIs estratégicos (prazos, segurança, conformidade).

Figura 7: Dashboard Contendo Informações Estratégicas do Contrato. Fonte: Elaboração própria, 2025.

Alertas IA

Notificações automáticas quando a IA detecta ausência de EPI (capacete) ou acesso não autorizado a áreas restritas, enviadas por e-mail e notificação push.

Figura 8: Alertas de IA Emitidos em Tempo Real no Aplicativo e E-mails Cadastrados Sempre que é Detectada uma Ocorrência. Fonte: Elaboração própria, 2025.

5.2 Banco de Dados Espacial

O sistema é alimentado por um banco de dados espacial estruturado em PostgreSQL com PostGIS, garantindo consistência, segurança e escalabilidade. Todos os dados são georreferenciados, permitindo análises territoriais e cruzamento com outras bases.

Figura 9: Estrutura do Banco de Dados Espacial no PostgreSQL. Fonte: Elaboração própria, 2025.

6. Monitoramento Inteligente com Inteligência Artificial

A plataforma é integrada a um sistema de monitoramento remoto por IA, com dois modelos de operação:

6.1. Obras Fixas

As obras fixas são aquelas cuja localização é permanente, como Estações Elevatórias, Estações de Tratamento de Água (ETA) e Estações de Tratamento de Esgoto (ETE). Nesses empreendimentos, são instaladas câmeras inteligentes com tecnologia de inteligência artificial (IA) em postes estratégicos, garantindo a cobertura de múltiplos ângulos do canteiro de obras. A alimentação elétrica das câmeras pode ser proveniente da própria infraestrutura do canteiro, enquanto a transmissão de imagens é realizada por meio de conexão 4G ou via satélite (Starlink), assegurando estabilidade e continuidade do sinal mesmo em áreas remotas ou com baixa cobertura de rede.

Figura 10: Exemplo de Estação de Tratamento de Água e Câmeras Fixas de Monitoramento.
Fonte: Elaboração própria, 2025.

6.2. Obras Lineares

As obras lineares são executadas com o apoio de unidades autônomas móveis equipadas com câmeras e tecnologia de identificação por TAG, utilizados para localização precisa. Essas unidades autônomas possuem energia e internet própria, e são realocadas diariamente, acompanhando o avanço progressivo da obra, que prevê a instalação de aproximadamente 12 metros diários de rede coletora. Esse processo envolve, a cada dia, a escavação da vala, implantação dos equipamentos de segurança, instalação da tubulação e fechamento da vala ao final do turno. Diante desse ritmo contínuo, a unidade autônoma é posicionada em um novo ponto ao longo do traçado a cada dia. Ela conta com rastreamento em tempo real, permitindo o monitoramento de sua localização por meio de uma plataforma WebGIS. Além disso, as imagens capturadas são transmitidas automaticamente, via protocolo RTSP (Real-Time Streaming Protocol), para um aplicativo móvel e para o Centro de Controle Operacional (CCO), garantindo atualização contínua e acesso remoto às informações da obra.

Figura 11: Exemplo de Obra Linear com Monitoramento Móvel. Fonte: Elaboração própria, 2025.

6.3. Aplicações da Inteligência Artificial

A inteligência artificial (IA) é programada para identificar automaticamente o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), com foco específico na detecção de capacetes. Quando

identificada a ausência do EPI, o sistema gera alertas automáticos e notifica os responsáveis por meio de um aplicativo em tempo real. Além disso, é possível delimitar virtualmente áreas de acesso restrito; qualquer entrada não autorizada nessas zonas aciona imediatamente um novo alerta.

Futuras etapas incluem o treinamento da IA para reconhecer outros itens de segurança, ampliando seu papel no monitoramento preventivo para segurança do trabalho e no acompanhamento inteligente do andamento das obras.

6.4. Funcionalidades do Aplicativo

O aplicativo permite o acesso rápido a dados estratégicos do projeto por meio de dashboards interativos que exibem indicadores de desempenho das equipes e empreiteiras, oferecendo uma visão clara e atualizada do andamento da obra. Entre suas funcionalidades, destaca-se o time lapse contínuo, que proporciona um registro visual do avanço da construção ao longo do tempo, facilitando o acompanhamento remoto e a identificação de eventuais atrasos. Os dashboards permitem ainda o controle de prazos, possibilitando intervenções rápidas para manter o projeto dentro do planejado.

7. Discussão

Atualmente, o projeto piloto integra dez unidades móveis, que estão sendo testadas em obras lineares durante um período de seis meses. Ao final dessa fase, os resultados serão reavaliados para orientar a expansão da solução. Embora ainda em processo de aprimoramento e escalonamento, o projeto já apresenta resultados bastante positivos.

A plataforma demonstrou-se eficaz na superação de gargalos tradicionais da gestão de obras: a centralização dos dados em um ambiente padronizado eliminou a fragmentação de informações, e o monitoramento por inteligência artificial reduziu significativamente a dependência de fiscalização presencial por técnicos em campo.

A economia de recursos é expressiva — especialmente ao comparar o custo mensal da tecnologia com o de um técnico de segurança alocado por frente de obra —, podendo atingir até 80% de redução em relação ao modelo tradicional de monitoramento.

Apesar desses avanços, a implementação enfrenta desafios práticos. A conectividade em áreas remotas ainda depende de soluções alternativas, como o uso de satélite (Starlink), o que impacta o custo operacional. Além disso, o reposicionamento diário, a segurança e a manutenção contínua dos equipamentos móveis exigem logística especializada e planejamento contínuo.

8. Considerações Finais

A plataforma apresentada representa um avanço significativo na gestão de obras de infraestrutura urbana. Ao integrar dados espaciais, inteligência artificial e visualização interativa, oferece uma solução completa para o desafio da fiscalização remota, segurança no canteiro e transparência na execução.

Os resultados do estudo de caso confirmam que a digitalização não apenas reduz custos, mas também aumenta a eficiência operacional, segurança e confiança pública.

Como perspectivas futuras, destaca-se a expansão da solução para cobrir um maior número de obras de saneamento, bem como outras tipologias de obra, como projetos de habitação e mobilidade urbana, ampliando seu alcance e aplicabilidade.

Está prevista também a implementação de sensores em equipamentos como retroescavadeiras e coletes de trabalhadores, permitindo o monitoramento em tempo real de condições operacionais e de segurança. Ainda, há a previsão de integração com sistemas BIM (Modelagem da Informação da Construção) e gêmeos digitais, possibilitando uma gestão mais inteligente e preditiva dos empreendimentos. Diante dessas evoluções, fica claro que a transformação digital na engenharia civil não é mais uma opção, mas uma necessidade estratégica para garantir obras mais seguras, eficientes e sustentáveis.

9. Referências

- Bryde, D., Brohová, M., & Volm, J. (2013). The project benefits of building information modelling (BIM). *International Journal of Project Management*, 31(7), 971–980.
<https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2012.10.003>
- DataSUS. (2022). *Acidentes de trabalho fatais no setor da construção civil*. Ministério da Saúde.
- Grieves, M. (2014). *Digital Twin: Manufacturing excellence through virtual factory replication* [White paper].
- IBGE. (2023). *Censo Industrial 2023: Mão de obra qualificada no setor da construção*. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
- Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., & Rhind, D. W. (2015). *Geographic information science and systems* (4th ed.). Wiley.
- Pan, Y., Zhang, L., & Li, N. (2021). AI-based computer vision for construction safety: A critical review and future directions. *Automation in Construction*, 130, 103839.
<https://doi.org/10.1016/j.autcon.2021.103839>
- PostGIS Project. (2024). *Spatial queries and analysis*. <https://postgis.net>
- PDW INOVAINFRA. (2025). *Diretrizes para inovação em infraestrutura pública*. [https://\[link oficial\]](https://[link oficial])
- ABNT. (1994). *NBR 13133: Execução de levantamento topográfico*.